

К ВОПРОСУ УПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Чергинская И.А.

Ст. преп. кафедры русского языка и
методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

irina_che_07@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679367>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления условных отношений в сложном предложении. Говорится о том, что в сложноподчиненных предложениях с условными придаточными, зависимая часть указывает на условие, определяющее действие в главной части, а связь между частями предложений осуществляется посредством союзов и союзных сочетаний.

Ключевые слова: условные отношения, сложноподчиненные предложения, союзы и союзные сочетания, реальное и потенциальное условие, уступительные и причинные отношения.

В сложноподчиненных предложениях с условными придаточными, зависимая часть указывает на условие, определяющее действие в главной части. Выделяются два типа условных отношений: реально-потенциальные и нереальные [4, с. 26]. Связь между частями осуществляется посредством союзов и союзных сочетаний: *если, если бы, в случае если, раз, когда* и др. Придаточная часть в общем виде отвечает на вопрос *при каком условии?* В условных союзах может быть вторая часть *то, так, тут, тогда*, но она необязательна. Она привносит в предложение стилистические и другие оттенки: *то* – нейтральный; *тогда* – временной; *так и тут* – разговорный, непринужденный. Порядок следования частей в сложном предложении с придаточным условным в большинстве случаев свободный, однако если в главном предложении употребляются указательные слова, составляющие с союзом *если* пару (*если..., то; если..., так; если..., тогда*), то придаточное предложение ставится в начале предложения. Например: «А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества...» [1, с. 15].

В некоторых предложениях условное значение может ослабляться или совсем утрачиваться. При этом часто возникают дополнительные значения. Значение причинности возникает в том случае, если делается акцент на реальность происходящего. При этом часто используются сочетания *если уж либо уж если*, а также союз *раз*. В зависимой части предложений с союзами *если и раз*, возможно использование слов: *следовательно, по-видимому, значит*, а также просторечных слов *выходит, стало быть, должно быть, очевидно и значит*. Здесь сообщается об основании достаточном для вывода в главной части, который называет реальную причину того, о чём сообщается в зависимой части. Например: «Придет, – спокойно ответил матрос, – раз тебе это сказали, значит все верно» [1, с. 17]. В предложениях с зависимой частью, содержащей союзы *если, раз и что*, могут употребляться вводные слова или сочетания, подчёркивающие субъективный характер вывода, содержащегося в главной части

предложения (очевидно, наверное, видимо, по-видимому, должно быть), либо высокую степень вероятности утверждаемого (поистине, без сомнения).

Существуют предложения, первая часть которых является реальным фактом, который служит предметом для последующего суждения о нём во второй части. В таких предложениях первая часть вводится союзом *если*, а последующая часть вводится союзами причинного значения (*потому что, оттого что, благодаря тому что, так как, поскольку, ввиду того что, вследствие того что, в связи с тем что, в силу того что, ибо, затем что*) либо союзами цели (*чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, с той целью чтобы, ради того чтобы, во имя того чтобы, во избежание того чтобы, затем чтобы, лишь бы, только бы, дабы*). В предложениях, имеющих характер риторического вопроса, главная часть имеет форму полемического отрицания, а зависимая часть выполняет роль аргумента, довода или сообщает о факте, достоверность которого не подлежит сомнению. В таких предложениях употребляются союзы *если, когда, раз, в то время как*.

В некоторых предложениях сталкиваются две версии достоверности факта: если главная часть, оформленная как вопрос, содержит утвердительную информацию о реальных фактах и ставит под сомнение достоверность информации, содержащейся в зависимой части с союзами *если и раз*. Согласно первой версии, о которой говорится в зависимой части, сообщаемое соответствует действительности. Согласно другой версии, принадлежащей говорящему, достоверность этой информации может быть оспорена на основании несоответствия ситуации. В предложениях, главная часть которых содержит следствие, противоречащее тому, что ожидается на основании зависимого условного, возникает дополнительное значение уступки. Подобные предложения часто осложняются частицей *даже*, которая ставится перед или после союза *если и*, которая ставится перед сказуемым придаточной части. Если зависимая часть подобных предложений стоит перед главной частью, то во второй части могут употребляться выражения *всё-таки, всё равно, всё же, и тогда, и то*, которые подчеркивают значение противоречащего условию следствия.

Условные отношения близки к уступительным и причинным отношениям. При установлении предложений с условными отношениями следует исходить из того, что в синтаксической оппозиции условие – обусловленное событие-условие порождает событие-обусловленное – характеризующим условные отношения признаком является прямая обусловленность: наличие или отсутствие какого-то события с необходимостью влечет за собой наличие или отсутствие другого события. Условные отношения основаны на предположении: связь между условием и обусловленным мыслится как предположительная. Потенциальное условие – это возможное событие, осуществление которого вызывает сомнение, но не исключается. Возможное событие, заключенное в предложно-падежной форме, порождает другое возможное событие, названное в основной части высказывания. Между двумя возможными событиями может установиться и причинная связь. Разница между условными отношениями и причинными заключена в семантике связи двух явлений: условие предполагает выбор из двух возможных явлений, условие предполагает альтернативу, а причина такой альтернативы не предполагает.

В условной предположно-падежной форме с предлогом *в случае* представлены два потенциально возможных события. Ирреальное условие – событие, которое не осуществилось и не может осуществиться. Ирреальное условие вызывает неосуществимое событие, обусловленное, обратное тому, что заранее известно как реальный факт. Если в предложениях с потенциальным условием альтернативность основана на выборе из двух возможных ситуаций, то в предложениях с ирреальным условием альтернатива существенно иная: одна из сторон альтернативы представлена как ирреальное событие, вторая сторона альтернативы – реальная ситуация, которая говорящему известна. Неосуществимое условие представлено в предложениях с глаголом-сказуемым в форме сослагательного наклонения. В предложениях с формой сослагательного наклонения выражаются собственно условные отношения. Предложения, в которых условное значение не осложнено оттенками других грамматических значений, составляют ядро предложений с условными отношениями. В лингвистической литературе широко распространено мнение, что условие характеризует только действие. Условные отношения чаще всего, действительно, наблюдаются в глагольных предложениях. Однако условие может называть событие, при котором возможно не только действие, но и состояние.

References:

1. Грин А.С. Алые Паруса. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.
2. Камалова М. А. ЭВОЛЮЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА В XXI ВЕКЕ // Вестник науки. – 2026. – Т. 5. – №. 3 (96). – С. 427-435.
3. Лекант П.А. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата. – М.: Дрофа, 2007. – 557 с.
4. Степаненко С.Л., Степаненко А.С. Выражение условных отношений в простом и сложном предложениях. – Минск: БГУ, 2013. – 149 с.
5. Шакурбанова Н. Э. Контаминированные полипредикативные конструкции, отображающие пейзажные зарисовки и описания // XV Виноградовские чтения. – 2019. – С. 84-88.